

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA VATANPARVARLIKNI RIVOJLANTIRISH

Karimjonova Gulnora Saipovna

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

To'laboyeva Ziyoda

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320-maktabning o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183564>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlikni rivojlantirish, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash orqali ularda milliy tafakkur, milliy ong, milliy mafkura, o'zligimizga bo'lgan hurmatni oshirish haqida. Shuningdek Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 320-maktabda tashkil etilgan tadbir haqida ham qisqacha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, vatanparvarlik, o'quvchi, milliy tafakkur, faxrlanish, vatan, tarbiya.

DEVELOPMENT OF PATRIOTISM IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. This article is about the development of patriotism in primary school students, raising respect for our self in them by educating young school-age students in the national spirit, National thinking, national consciousness, national ideology. There is also a brief mention of the event organized at school No. 320 in the Shaykhontohur District of the city of Tashkent.

Key words: primary class, patriotism, student, National thinking, pride, Homeland, upbringing.

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье речь пойдет о развитии патриотизма у младших школьников, воспитании у младших школьников национального духа, воспитании у них национального мышления, национального сознания, национальной идеологии, уважения к себе. Также было кратко рассказано о мероприятии, организованном в школе № 320 Шайхантахурского района города Ташкента.

Ключевые слова: начальный класс, патриотизм, ученик, национальное мышление, гордость, Отечество, воспитание.

Milliy g'urur, milliy qadriyat, birdamlik va hamjihatlik tuyg'usi zaminida shakllangan vatanparvarlikni ham o'z ichiga oladi. Yosh avlodlarda ona zaminga bo'lgan muhabbat, u bilan faxrlanish qanchalik kuchli bo'lsa, Vatanni sevish, yuksak darajada e'zozlash kuchaysa, har bir inson o'z vatani tarixi, milliy qadriyatlari, o'zining ona tilisi, madaniyati, milliy urf-odatlari, an'analarini mukammal bilsa, millat taqdiri va istiqboli haqida chuqur tasavvurga ega bo'lsa, mustaqillik shunchalik mustahkam va barqaror bo'ladi. Mustaqillik milliy g'urur, vatanga, yurtga muhabbat, fidoiylilik, mehr – shafqat, oqibat, ota – onaga hurmat tuyg'ularini kamol toptirishda cheksiz imkoniyatlar yaratdi.

Kichik maktab yoshiga munosib, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan milliy urf-odatlar, boshlang'ich sinflarning darsliklarida berilgan mavzular o'quvchilarda milliy tarbiyaning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy tarbiyasida

uning muomala odobi, etika qoidalariga rioya qilishi hamda boshqalarga nisbatan munosabatlarining barcha ko'rinishlarida namoyon bo'ladi.

Milliy tarbiyani tarkib toptirish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy ko'nikma va malakalari tarkib topadi va inson uchun zarur bo'lgan axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Bular: odamiylik, jonkuyarlik, mehribonlik, oliyjanoblik, oliy himmatlilik, baynalminallik, g'oyaviy sodiqlik, kechirimlilik, to'g'rilik, mehnatsevarlik, andishalilik, yaxshi muomala. Mana shu sifatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishda turli xil usul va vositalarni ishlab chiqib, ta'lim tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, unga mos ishlanmalar yaratish, milliy tarbiyalashda bolalarning yoshini hisobga olgan holda didaktik materiallar tanlash, boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos holda pedagogik va psixologik ta'sir ko'rsatish usullarini tanlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun yanda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan 2023-yilning 18-noyabr kuni Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 320-maktabda bayram tashkil etildi.

Bayram yuqori kayfiyatda tashkil etildi. O'quvchilar o'z bilim va salohiyatlarini namoyish etib ishtirok etishdi. Bayram tabrigi, she'r va vatanni madh etuvchi qo'shiqlar ijro etishdi. **Karimjonova Gulnora** ustozining bergan bilimlarini mukammal o'zlashtirgan o'quvchisi **To'laboyeva Ziyoda** barcha ishtirokchilardan sezilarli darajada faol ishtirok etdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Tadbir yakunida o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida estalik sovg'alari va faxriy yorliqlar taqdim etildi.

Hamda tadbirda barkamol shaxsni tarbiyalashda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, milliy urf-odat va an'analarimiz, boy ma'naviy merosimizga yo'g'rilgan o'zbekona milliy tarbiyamizni kelajak avlod ongiga singdirib borish ustuvor ahamiyat kasb etishi haqida ham so'z yuritildi.

Bugungi kunda quyidagi tarbiya metodlari zamonaviy talablarga javob berishi bilan muhim ahamiyatga egaligini takidlab o'tishni lozim deb o'ylaymiz:

- 1) ijtimoiy ongni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar (hikoya, tushuntirish, o'qitish, ma'ruza, axloqiy suhbat, bahs);
- 2) obyektlantirish va mashq qilish metodlari (pedagogik talab, o'rgatish, mashq qilish, tarbiyalovchi vazifalar, musobaqa, jamoatchilik fikri, namuna ko'rsatish);
- 3) rag'batlantirish va jazolash metodlari (rag'batlantirish, ma'qullash, majburlash va h.k.).

Bu metodlar tahlilidan kelib chiqib, mamlakatimizda milliy tarbiyalashning maqbul va o'ziga xos metodlarini belgilab olish mumkin.

Diqqat qilinsa, milliy tarbiyalashning bu metodlarida jazolash va majburlash tendensiyasi yo'q. Milliy tarbiya xususiyati tarbiyada rag'batlantirishning ustuvor bo'lishini taqozo etadi. Zero, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni milliy tarbiyalash jarayoniga yangicha yondashuv metodologik samaradorlikni taqozo etadi. Biz esa milliy ruhda tarbiya berishning bugungi davr talabiga xos bo'lgan shakllarini kichik maktab yoshidagi o'quvchilarimiz ongiga singdirib borishimiz zarur.

Eng muhimi yurtimiz kelajagini mustahkamlash uchun kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash orqali ularda milliy tafakkur, milliy ong, milliy mafkura, o'zligimizga bo'lgan hurmat, milliyligimizning bugungi ko'rinishlarini saqlash va davom ettirish kabi ko'plab jarayonlarni amalga oshiramiz. Milliy tarbiyaning tub mohiyatini yetkazib berish hamda bunyodkor g'oyalarga undovchi milliy mafkuramizni rivojlantirish biz pedagog kadrlarni asosiy vazifasidir.

Boshlang'ich sinflarda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i o'rganiladi. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i O'zbekistonning davlat simboli hisoblanadi va u yurtimizning mustaqilligi, mustaqil va e'tiborli mamlakat sifatida dunyo davlatlari bilan hamkorlikni ifodalaydi.

Boshlang'ich sinflarda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i haqida talim berish bilan birlikda, o'rganuvchilarga bayroqning tarixi, ma'nosi va zaruriy muhimligi haqida ham ma'lumot beriladi. Ular bayrog'ilarning rivojlanishi, ulardan foydalanish tariqasini ham o'rganishlari mumkin. Bayroqlar tarixi va tafakkuri bilan shug'ullangan ijtimoiy, siyosiy va madaniyati ham egallagan davlatlarda ahamiyatli ob'ekt bo'lib kelgan.

REFERENCES

1. Qodirova F. Pedagogik kadrlarga ilg'or pedagogik texnologiyalar haqida. Metodika. Til va adabiyot jurnali. 2001-y.
2. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevish san'ati. T.:O'qituvchi.1991.
3. Madayev O. "O'quvchilar bilimni baholashda vaqtdan samarali foydalanish usullari". Toshkent 2007-y.